

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА

Кулбек М.К.

Доктор технических наук, профессор

Хамраев Ш.И.

Кандидат технических наук, доцент

Насирова Д.М.

PhD, ассоциированный профессор КазНПУ им. Абая

ON SOME PROVISIONS OF THE THEORY AND PRACTICE OF PHASE TRANSITIONS OF THE FIRST AND SECOND ORDER

Kulbek M.,

Doctor of Technical Sciences, Professor

Khamraev Sh.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Nassirova D.

PhD, Associate Professor of Abai KazNPU

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые положения фазовых переходов первого и второго рода. Показаны особенности протекания фазовых превращений первого рода при обжиге образцов монокристаллической керамики. В качестве примера приведены экспериментально полученные дифференциальные кривые (поля температуры) при линейном нагреве этих образцов. На дифференциальных кривых четко видны два эндотермических и один экзотермический эффекты в соответствующих интервалах температур: 100-300; 550-900 и 900-1000⁰C. Установлено, что в интервале температур 550-850⁰C, где протекает процесс дегидратации, сопровождающийся фазовыми превращениями первого рода, эффективные значения температуры теплопроводности и теплоемкости образца изменяются в широких пределах. Это объясняется влиянием термодинамики эндотермического эффекта, возникающего в образце. Сравнивая эти результаты с особенностями протекания фазовых превращений второго рода, был сделан следующий важный вывод. При фазовых превращениях второго рода имеют место косвенные тепловые эффекты, связанные с изменением физических, в частности теплофизических свойств материалов и, соответственно, отклонением температурных полей образца при его нагревании или охлаждении.

Abstract

The article discusses some provisions of phase transitions of the first and second order. The features of the course of phase transformations of the first kind during firing of monocrystalline ceramic samples are shown. As an example, experimentally obtained differential curves (temperature fields) are given during linear heating of these samples. On the differential curves, which clearly show two endothermic and one exothermic effects in the respective temperature ranges: 100-300; 550-900 and 900-1000 °C. It has been established that in the temperature range 550-850 °C, where the dehydration process occurs, which is accompanied by phase transformations of the first kind, the effective value of the thermal diffusivity and specific heat of the sample varies over a wide range. This is explained by the influence of the thermodynamics of the endothermic effect occurring in the sample. Comparing these results with the features of the course of phase transformations of the second kind, the following important conclusion was made. During phase transformations of the second kind, indirect thermal effects take place, associated with a change in the physical, in particular, thermophysical properties of materials and, accordingly, the deviation of the temperature fields of the sample when it is heated or cooled.

Ключевые слова: фазовый переход, температура, керамика, теплофизика.

Keywords: phase transition, temperature, ceramics, thermophysics.

Введение. В технике и технологии в различных отраслях промышленности имеют широкое место процессы, связанные с фазовыми и химическими превращениями различного характера. Известно, что фазовые переходы (превращения) по своему характеру протекания подразделяются на два вида. Фазовые превращения первого и второго

рода. Сначала рассмотрим фазовые превращения первого рода. Основным отличием фазовых превращений первого рода от второго связано с выделением или поглощением тепла при их протекании, т. е. эти процессы сопровождаются тепловыми эффектами экзо- или эндотермического характера. С точки зрения термодинамической теории, фазовые

превращения, при которых первые производные удельного термодинамического потенциала, т. е. функции $\varphi(T,P)$ меняются скачкообразно, называются фазовыми превращениями первого рода. При этом, так как

$$S = - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial T} \right)_P, V = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial P} \right)_T, \quad (1)$$

то такие превращения характеризуются скачкообразными изменениями либо удельной энтропии S , либо удельного объема V , либо обеих этих величин вместе [1]. При этом, как известно скачкообразное изменение удельной энтропии означает, что фазовое превращение сопровождается выделением или поглощением тепла.

Материалы и методы. Ярким примером фазовых превращений первого рода является процессы, связанные с изменениями агрегатного состояния вещества (например, испарение, конденсация, сублимация или возгонка). Нами накоплен значительный опыт по исследованию фазовых, химических превращений и процессов тепломассообмена при обжиге различных керамических материалов (глиняных, зологлиняных и др.). При этом, экспериментальные работы проводились на специальной установке в лабораторных условиях, которая включает: электрическую муфельную печь (типа СНОЛ), снабженная электронным программным устройством, позволяющим регулировать температурный режим; дифференциальные платино-платинородиевые термопары; потенциометр типа ПП и электронные весы ВЛЭ-136.

Объектами исследования служили глиняные и зологлиняные образцы – цилиндры ($d=50\text{мм}$, $h=105\text{мм}$), изготовленные методом пластического формования на специальной металлической пресс-форме с помощью механического пресса.

Свежесформованные образцы сначала сушились в комнатных условиях, а затем в электрическом сушильном шкафу при температуре $100-110^\circ\text{C}$ до остаточной влажности 4-6%.

В центре и на поверхность средней части высушенных цилиндрических образцов вмонтировались спаи дифференциальных термопар. Свободные спаи дифференциальных термопар находились в среде печи.

Техника эксперимента заключалась в следующем. Исследуемые образцы с вмонтированными термопарами размещались в среду печи экспериментальной установки. Нагрев образцов проводился с постоянной скоростью, т.е. по линейному закону с целью четкого выявления тепловых эффектов, имеющих место в обжигаемом материале при соответствующих температурах. Для проведения сравнительного анализа опыт при таких же условиях повторялся на обожженных образцах. Термогравиметрические исследования проводились путем подвешивания образцов к электронным весам с

помощью термостойкой проволоки. Подвешенные таким образом, образцы в среде печи экспериментальной установки обжигались точно по такому линейному режиму, как в первичных опытах. На основе полученных экспериментальных данных строились графики дифференциальных температурных полей и термогравиметрической кривой образцов. На основе таких экспериментальных результатов изучались тепловые эффекты в образцах, связанных с фазовыми превращениями и массообменом, протекающими в соответствующих интервалах температур.

Результаты и обсуждение. Важность полученных экспериментальных результатов заключалась еще в том, что на их основе могут быть определены теплофизические (термодинамические) коэффициенты переноса изучаемых образцов. Для этого используются следующие формулы, полученные на основе аналитических решений дифференциального уравнения теплопроводности при фазовых превращениях первого рода:

$$a_{\text{эф}} = \frac{bR^2}{2(\Gamma+1)[t_n(\tau) - t_{\text{ц}}(\tau)]}; \quad (2)$$

где $a_{\text{эф}}$ – эффективный коэффициент теплопроводности, учитывающий термодинамическую сторону фазовых превращений в образце, b – постоянная скорость нагрева, R – определяющий размер образца, Γ – постоянное число, для неограниченной пластины $\Gamma=0$, для неограниченного цилиндра $\Gamma=1$, для шара $\Gamma=2$, t_n , $t_{\text{ц}}$ – температура поверхности и центра образца.

$$c_{\text{эф}} = \frac{\lambda}{a_{\text{эф}}\gamma}, \quad (3)$$

где $c_{\text{эф}}$ – эффективная удельная теплоемкость образца, λ – коэффициент теплопроводности, γ – плотность образца.

В качестве примера из множественных экспериментальных результатов [2-5] приведем данные, полученные на образцах из монотермитовой глины полиминерального состава.

Химический состав исследуемой глины (%): SiO_2 – 61,14; Al_2O_3 – 21,82; Fe_2O_3 – 4,03; FeO – 0,05; TiO_2 – 0,80; CaO – 1,67; MgO – 0,85; SO_3 – 0,41; П. п. п. – 9,23

Минералогический состав глины (%): глинистые минералы – 45; кварц – 25; полевой шпат – 15; оксиды (Fe) – 8; органика – 4; примеси – 3.

На рисунке 1 приведены дифференциальные температурные поля цилиндрического монотермитового образца. Анализ приведенных дифференциальных кривых нагрева показывает, что исследуемый образец имеет два эндотермические и один экзотермический эффект в соответствующих интервалах температур: $100-300^\circ\text{C}$; $550-850^\circ\text{C}$ и $900-1000^\circ\text{C}$.

Рисунок 1

Дифференциальные кривые нагрева (температурные поля) монотермитового образца. 1, 2 – образец-сырец, 1', 2' – обожженный образец, б) Температура среды печи.

При этом глубокий эндотермический эффект в интервале температур 550-850°C связан с дегидратацией монотермита. Таким образом, отщепление и удаление кристаллической (химической) воды из образца в окружающую среду путем диффузии происходит с поглощением значительного количества тепла. Данный процесс по характеру можно отнести к фазовому превращению первого рода.

Определение эффективных теплофизических (термодинамических) коэффициентов монотермитового образца по формулам (2) и (3) для данного интервала температур (550-850°C) показывает, что их значения колеблется в больших интервалах:

$$a_{эф} = 9,47 \cdot 10^{-8} \div 26,94 \cdot \frac{10^{-8} \text{ м}^2}{\text{с}};$$

$$c_{эф} = 1,59 \cdot 10^3 \div 4,53 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

Такое колебание значений этих коэффициентов можно объяснить значительным отклонением температурных полей образца от линейного, из-за протекания фазовых превращений первого рода, связанного с дегидратацией.

На основе вышеприведенных результатов можно сделать следующее заключение. Тепловые эффекты при фазовых превращениях первого рода, связанные с дегидратацией монотермита приводит к значительному отклонению температурных полей образца, а термодинамика процесса существенно влияет на его теплофизические свойства.

Теперь перейдем к рассмотрению фазовых превращений второго рода. Основным их отличием от фазовых переходов первого рода заключается, в том, что они протекают без тепловых эффектов, т.е. без поглощения или выделения тепла. Из формулы (1) следует, что при таких превращениях величины удельной энтропии (\$S\$) и удельного объема (\$V\$) остаются непрерывными. Это означает, что они, как было отмечено выше не сопровождаются выделением или поглощением теплоты, а также изменением удельного объема вещества. При фазовых превращениях второго рода претерпевают разрыв все или некоторые вторые производные удельного термодинамического потенциала. Для каждой фазы

эти производные непрерывны и могут быть представлены в виде [1]

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial T^2} = - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = - \frac{c_p}{T},$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial T \partial P} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial P^2} = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T. \quad (4)$$

Они претерпевают разрыв лишь при фазовых превращениях. Из приведенных формул, видно, что фазовые превращения второго рода сопровождаются скачкообразными изменениями одной или нескольких из следующих величин: 1) удельной теплоемкости \$c_p\$, 2) температурного коэффициента объемного расширения \$\alpha = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p\$, 3) изотермического коэффициента сжатия вещества \$\beta = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T\$.

К фазовым превращениям второго рода относится, например, превращение железа, никеля, кобальта или какого-либо магнитного сплава из ферромагнитного состояния на парамагнитное. Оно происходит при нагревании материала при определенной температуре, называемой точкой Кюри. Аналогичные фазовые превращения приводящие к изменению свойств происходят при нагревании и охлаждении сегнетоэлектриков, многих металлов, сплавов и др.

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса, которое успешно применяется для фазовых превращений первого рода для второго рода теряет смысл. Для описания фазовых превращений второго рода существуют соотношения Эренфеста. Известно четыре вида соотношений Эренфеста [1].

Таким образом, на основе вышеприведенных положений можно заключить следующее. При протекании фазовых превращений второго рода, хотя отсутствуют прямые тепловые эффекты, но из-за резкого изменения теплофизических свойств материала и отклонении температурных полей может иметь место косвенные тепловые эффекты в образце (теле).

Как было отмечено выше, тепловые эффекты при фазовых превращениях первого рода приводит к заметному, можно сказать большому отклонению температурных полей в образце, следовательно соответствующему изменению теплофизических свойств (коэффициентов) материала в больших пределах. А при фазовых превращениях второго рода происходит обратная картина, т.е. скачкообразное изменение этих коэффициентов приводит существенному отклонению (изменению) температурных полей, где будут отмечены соответствующие тепловые эффекты.

Это подтверждается основными положениями термодинамики необратимых процессов, в частности, принципами Онзагера. На основе принципов Онзагера можно заключить, что любое накладывающееся явление на процессы переноса оказывает определенное влияние на их протекание т.е. на кинетику, динамику и т.д.

Вывод. Таким образом, можно сделать обоснованное заключение, что и при фазовых превращениях второго рода имеют место косвенные тепловые эффекты, связанные с изменением физических, в частности, теплофизических свойств материала при нагревании или охлаждении. Следует отметить, что сделанное заключение требует

дальнейшего исследования и экспериментального подтверждения при изучении фазовых превращений второго рода.

Список литературы

1. Сивухин Д. В. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 592 с., ил.
2. Сайбулатов С. Ж. Сулейменов С. Т. Кулбеков М. К. Золы ТЭС в производстве строительной керамики. – Алма-Ата. Казахстан. – 1986. – 144 с., ил.
3. Сайбулатов С.Ж. Кулбеков М. К. Исследование тепло и массообмена в процессе обжига керамических материалов на основе зол ТЭС. – Строительные материалы, 1980, №2, с. 26-27.
4. Ралко А. В. Сайбулатов С. Ж. Кулбеков М. К. Исследование некоторых процессов тепло- и массообмена при термической обработке зол, глины и их смесей. – В кн.: Теплопроводность и конвективный теплообмен. - Киев, 1980, - с. 46-48.
5. Құлбек М. Қ. Екінші текті фазалық түрленулер теориясының өзекті мәселелері. – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы «Физика – математика ғылымдары» сериясы, №4(56), 2016, 160-164 бб.